

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) В 5 КЛАССЕ

Бегматова Лола

E-mail: Lola.begmatova1995@gmail.com

Доктарант ТДПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648293>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ta'lim o'qituvchilarni yanada yaxlit va izchil ta'lim jarayonini yaratish uchun turli fanlarni birlashtirishga chaqiradi. Ushbu innovatsion yondashuvlardan biri Content and Language Integrated Learning texnologiyasi bo'lib, u fan mazmuni va chet tilini bir vaqtda o'rganishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada biz 5-sinfda CLIL texnologiyasidan foydalangan holda ingliz tili darslarini ishlab chiqish va amalga oshirish xususiyatlarini, shuningdek, ushbu uslubning afzalliklari va muammolarini ko'rib chiqamiz.*

***Kalit so'zlar:** CLIL, metod, texnologiya, til integratsiyasi, individual vazifa, kognitiv, motivatsiya.*

***Аннотация.** Современное образование ставит перед учителями задачу интеграции различных дисциплин для создания более целостного и связанного процесса обучения. Одним из таких инновационных подходов является технология CLIL “Content and Language Integrated Learning”, которая предполагает одновременное изучение предметного содержания и иностранного языка. В данной статье рассмотрим особенности разработки и реализации уроков английского языка с использованием технологии CLIL в 5 классе, а также преимущества и вызовы этого метода.*

***Ключевые слова:** CLIL, метод, технология, интеграция языка, индивидуальное задание, когнитив, мотивация.*

Annotation. *Modern education challenges teachers to integrate different disciplines to create a more holistic and coherent learning process. One of these innovative approaches is CLIL “Content and Language Integrated Learning” technology, which involves the simultaneous study of subject content and a foreign language. In this article we will consider the features of the development and implementation of English lessons using CLIL technology in grade 5, as well as the advantages and challenges of this method.*

Key words: *CLIL, method, technology, language integration, individual task, cognitive, motivation.*

В целях вывода осуществления обучения иностранному языку в Узбекистане на новый уровень и развития этой сферы, организовать системную работу по всестороннему образованию подрастающего молодого поколения, создать для этого все условия, Кабинет Министров: от 19 января 2022 года утверждено решение № 34[1].

В содержании вышеуказанного решения отражено, что население Узбекистана обладает высоким научным потенциалом и изучает иностранные языки на высоком уровне, чтобы молодые люди в будущем могли выйти на мировой уровень и внести свой вклад в развитие страны.

Великие ученые мира открыли различные методы обучения. Мы изучаем их по четырем основным направлениям:

1. Репродуктивное образование
2. Развивающие методы
3. Творческие методы
4. Проблемные методы

Рассмотрим CLIL “Content and Language Integrated Learning”, технологию. CLIL – это образовательная технология, при которой предметное содержание (например, математика, естествознание, история) преподается на иностранном языке. Основные принципы CLIL включают:

– двойные цели обучения: развитие предметных знаний и языковых навыков.

– интеграция языка и содержания: язык рассматривается как средство изучения предмета, а не как самоцель.

– контекстуализация: обучение происходит в контексте реальных ситуаций и задач, что делает его более значимым и интересным для учеников[5].

Активное участие учеников: поощряется взаимодействие, сотрудничество и самостоятельное обучение.

Планирование уроков с использованием CLIL

При разработке уроков по технологии CLIL важно учитывать несколько ключевых аспектов:

Выбор темы и предметного содержания: темы должны быть актуальными и интересными для учеников 5 класса, соответствовать их возрастным и когнитивным особенностям. Например, уроки естествознания на английском языке могут включать изучение животных и растений, экосистем и окружающей среды.

Материалы и ресурсы: использование разнообразных учебных материалов (тексты, видео, аудио, визуальные средства), адаптированных под уровень знаний учеников.

Методы и формы работы: сочетание различных методов обучения (групповая работа, проектная деятельность, ролевые игры) для повышения мотивации и активного участия учеников.

CLIL- говоря об особенностях данного подхода, обратимся к модели, предложенной профессором Ду Койл и основанной на «4 C»: содержание (content), общение (communication), познание (cognition) и культура (culture). Данная модель акцентирует внимание на том, что в рамках интегрированного обучения для успешного освоения содержания необходимы социальные, культурные, лингвистические и мыслительные процессы [2].

Компонент «содержание» включает в себя содержание и темы предметов школьной программы обществознание, биология, физика, химия, история, физкультура, информатика, математика, музыка и др. CLIL

технологии развивает межпредметные связи, например, изучаются процессы, происходившие в искусстве и истории на определенной географической территории на протяжении определенного отрезка времени. Важно отметить, что данный компонент в его широком понимании варьируется от определенных тем школьных предметов, которые учителя английского языка хотят включать в уроки (softCLIL), до тех тем, которые учителя-предметники обязаны изучать в рамках школьной программы (hardCLIL). Таким образом, учитель может выбрать подходящую модель, определяя количество времени и темы в зависимости от целей и возможностей. В широком понимании содержание – это различного вида знания, включая факты, концепции, и процессы, которые учащиеся смогут использовать для дальнейшего решения проблем и своего развития.

Реализация уроков CLIL

При реализации уроков с использованием технологии CLIL важно соблюдать баланс между языковыми и предметными задачами. Рассмотрим несколько практических примеров уроков:

Урок 1: Изучение экосистем

Тема: Экосистемы и их компоненты.

Цели: Научиться описывать компоненты экосистемы на английском языке, развить навыки чтения и аудирования.

Деятельность:

- Введение новой лексики (животные, растения, среда обитания).
- Просмотр видео о различных экосистемах с последующим обсуждением.
- Чтение текста об экосистемах и выполнение заданий на понимание прочитанного.
- Групповая работа: создание плаката с описанием конкретной экосистемы и презентация его на английском языке.

Урок 2: Исторические личности

Тема: Великие исторические личности.

Цели: Научиться рассказывать о знаменитых исторических личностях на английском языке, развить навыки письма и говорения.

Деятельность:

- Введение новой лексики (исторические термины, биографические факты).
- Чтение и обсуждение текста о жизни известной исторической личности.
- Индивидуальное задание: написание краткой биографии выбранной исторической личности.
- Ролевая игра: инсценировка интервью с исторической личностью.

Преимущества и вызовы CLIL

Преимущества:

- ✓ Увеличение мотивации: интеграция содержания и языка делает обучение более интересным и значимым для учеников.
- ✓ Развитие когнитивных навыков: ученики учатся анализировать и синтезировать информацию на иностранном языке.
- ✓ Улучшение языковых навыков: регулярное использование языка в различных контекстах способствует его более глубокому усвоению.

Вызовы:

- ✓ Необходимость подготовки: учителям требуется больше времени на подготовку материалов и планирование уроков.
- ✓ Сложность содержания: не все предметы и темы легко интегрируются в язык обучения.
- ✓ Оценивание: необходимо разработать методы оценки, которые учитывают как языковые, так и предметные знания учеников.

Использование технологии CLIL в обучении английскому языку в 5 классе представляет собой перспективный и эффективный подход, который помогает ученикам развивать как языковые, так и предметные навыки. Успех этой методики зависит от тщательной подготовки учителей, адаптации учебных материалов и создания условий для активного участия учеников в

учебном процессе. Преодоление вызовов, связанных с реализацией CLIL, позволит сделать обучение более интересным и продуктивным, а также подготовить учеников к успешному использованию иностранного языка в различных сферах жизни.

Литература:

1. Тошкент ш., 2022 йил 19 январь,34-сон Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.01.2022 й., 09/22/34/0048-сон; 20.10.2022 й., 09/22/612/0949-сон)
2. Coyle D., Hood Ph., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010. – 184 p.
3. Mehisto P., Marsh D., Frigols M.J. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan Education, 2008. – URL:<http://hdl.handle.net/11162/64524>.
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Подоляко О.Е. Английский язык. Английский в фокусе. 5-класс: учебник. ФГОС. – М.: Просвещение, 2021. – 192 с.
5. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Английский язык. 4 класс: учебник. ФГОС. – М.: Русское слово, 2020. – 127 с.